

MUSIQIY SAVODXONLIK

Gulnoza Abdullayeva

O'zDSMIFMF Musiqali teatr aktyorligi yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: B.G'ofurova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7918190>

Anottatsiya: Maqolada bo'lajak aktyorlarning musiqiy savodxonligini oshirish, musiqiy aniq hati -xarakatlarini ,ichki kechinmalarini tomoshabinga to'g'ri yetkashib berish va eshitish qobiliyatini rovojlantirish haqida bilim va ko'nikmalar bayon etilgan. Kalit so'zlar:Lad, emotsia,varyatsiya,intlekt,intervall,komponentlar.

Musiqqa shunday san'at turiki, u insonlami kechinmaiari, emotsional hissiyotlari orqali birlashtiradi. Ular orasidagi aloqa vositasiga aylanadi. Bir kompozitor tomonidan yaratilgan musiqqa boshqa insonlar qalbida turli-tuman kechinmalar uyg'otishining o'zini bir mo'jiza deb, atash mumkin. Musiqqa tarbiyasi estetik tarbiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Inson shaxsini shakllantiruvchi yetakchi omillardan biri - ta'lim-tarbiyadir. Estetik tarbiya esa uning tarkibiy qismi sifatida go'zallikning mohiyati, estetik va axloqiy hissiyotlarning birligi, san'atning xalqchilligi to'g'risidagi ta'limotga suyanib, aktyorlarning ob'ektiv dunyo haqidagi bilimini kengaytiradi va chuqurlashtiradi, ijodiy qobiliyatini va iste'dodini o'stiradi hamda ularda yuksak ma'naviy fazilatlarining tarkib topishiga yordam beradi. Odatda, estetik tarbiyaning maqsadi insonga estetik his-tuyg'u va fikrlarni rivojlantirish, go'zallikni ko'ra bilish va ulardan zavqlana olishdan iborat, deb tushuniladi. Aslida estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari bu bilan chegaralanib qolmaydi, insoning go'zallik va xunuklikni, yuksaklik va tubanlikni, shodlik, kulfatni anglash va ko'ra bilishga o'rgatadi. Estetik tarbiya umuminsoniy va milliy qadriyatlar qaror topishiga xizmat qiladi. Ayonki, tarbiya inson ongiga, his-tuyg'ulariga, tasawuriga, e'tiqodiga, dunyoqarashiga, xatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta'sir o'tkazadi. Ayonki, tarbiya inson ongiga, his-tuyg'ulariga, tasawuriga, e'tiqodiga, dunyoqarashiga, xatti-harakatlariga, xulq-atvoriga ta'sir o'tkazadi. Musiqqa tili barchaga tushunarli va yaqindir. Musiqqa tovush tovlanishlari orqali fikr va tuyg'ularni aks ettiradi, hayot bosqichlarida insoniyatni to'lqinlantirib kelgan axloqiy muammolarni bayon qiladi. Bunda musiqaning falsafiy mohiyati ham namoyon bo'ladi. Ajoyib musiqqa asarlari chuqur falsafiy mazmun bilan sug'orilgan bo'ladi, musiqada hayot va o'lim, shaxs va jamiyat, ezgulik va zulm, qudrat va zaiflik kabi masalalar aks etadi. Musiqaning inson ruhiyatiga ta'sir qilishining tugallanmas imkoniyatlaai haqida qadimdan musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o'ziga tortgan.Faylasuflar, psixologlar, pedagoglar va jamoat arboblari san'atlar ichida. musiqqa san'atining insonni Shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir qiladigan xususiyatlari haqida aniqlashga uringanlar. Qadim zamonlardan musiqaning, ayniqsa, uning komponentlari - ritm va kuyning inson kayfiyatiga ta'siri, uning ichki dunyosini o'zgartirishi haqida fikrlar mavjud bo'ladi.

Musiqiy-ritmik harakatlar faoliyati Bo'lajak aktyorlarning har tomonlama musiqiy rivojida musiqiy-ritmik harakatlar boshqa faoliyat turlari kabi muhim ahamiyatga ega. Ularda musiqiylik, ijodiylik qobiliyatlar! rivojlanadi, jamoa bo'lib harakat qilish malakalari shakllanadi. Musiqaga mos harakat bajarishning tarbiyaviy ahamiyati - ritm hissi faollashadi, musiqiy materialning o'zlashtirishi chuqurlashadi, harakatlar bajarish musiqiy obraz rivojini kuzatishga yordam beradi, musiqiy asar obraziga xos fazilatlar shakllanadi. Musiqani diqqat

bilan tinglab o'z hissiyotlarini harakatlarda ifodalash imkoniyat aktyorlarda o'z harakatlarini nazorat qilish qobiliyatiga ta'sir etadi. Musiqiy-ritmik harakatlar jamoaviy faoliyatiardan hisoblanadi. Musiqa sadolari ostida o'zlari maroq bilan: qarsak chaladilar, ifodali harakatlar bajaradilar Musiqa va harakat birligini his qilish ularga xosdir. Bu sifat esa - bo'lajak aktyorlarning musiqiy-ritmik harakat faoliyatida musiqiy ijrochilik qobiliyatlarini rivojlantrnshta asosiy hisoblanadi. Ular bu faoliyatni, xususan ayrim raqs elementlarini o'tirgan yoki turgan holda bajarishlari mumkin. Musiqiy ritmik harakatlar ham boshqa faoliyat turlari kabi aktyorlarda har tomonlama musiqiy qobiliyatlarini rivojiantiradi, jumladan:

- musiqiy ritm hissini - ijodiy qobiliyatlam; -jamo bo'lib harakat bajarish malakalarini shakllantiradi. Musiqa ostida harakatlar bajarish aktyorlarda ritm hissini faollashtiradi. Bu esa musiqiy materialini yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu o'z navbatida tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Harakatlar yordamida aktyorlar asarning xarakter xususiyatlarini ko'rsata oladilar.

Musiqiy qobiliyatning asosiy shakllari 1. Musiqiy eshitish qobiliyatining emotsional qismi deb ataluvchi lad hissi mavjud. Lad hissi, ya'ni kuy, tovushlarning lad vazifasini emotsional his qilish yoki tovushlarning yuqoriga-pastga harakatlanishining ifodalanishini emotsional his qilish qobiliyati. Bu qobiliyatni boshqacha qilib musiqiy eshitish qobiliyatining emotsional qismi deyiladi. Lad hissi musiqiy tovushlarning balandligini his etish va bevosita kuyning anglash va intonatsiyalarni his qilish jarayonida namoyon bo'ladi. U ritm hissi bilan bir qatorda musiqaga bo'lgan asosiy emotsional munosabatni tashkil qiladi. 2. Musiqiy ta'limning idrok etish qismi bo'lib hisoblanuvchi musiqiy eshitish qobiliyati. U lad hissi bilan birgalikda uyg'unlikni his etishga yordam beradi. Bu qobiliyat musiqiy xotira va musiqiy tasavvurning asosiy negizidir. Musiqiy eshitish qobiliyati - musiqani to'la-to'kis idrok etish qobiliyatidir. Musiqiy eshitish qobiliyati quyidagi turlarga bo'linadi: mutlaq, nisbiy va ichki qobiliyat. Mutlaq eshitish qobiliyati - musiqiy tovushlarning mutlaq balandligini etalonlari bilan solishtirmagan holda aniqlash qobiliyati

Nisbiy yoki interval eshitish qobiliyati - kuy, intervallar, akkordlardagi tovushlar soni, ular orasidagi masofa va tovushlar balandligini sezish, aniqlash, ijro etish qobiliyatidir. Buning uchun kishiga hech bo'lmaganda bitta tovush ma'lum bo'lmog'i kerak. Ichki eshitish qobiliyati - musiqani butun tarkibiy qismini hayolan tasavvur qilish qobiliyatidir. Har bir aktyor ayniqsa musiqali teatr aktyorlari bu eshitish qobilyatlarini rivojlantirishi va ko'nikma xosil qilishi lozim.

Musiqali teatr aktyorligi talabalari etyudlar bajarayotgan paytidan boshlab musiqiy savodxonligini ,musiqa bilan ham ohang ishlash ichki organik bosimni xis qilishi va tomoshabinga yetkasib berishi uchun avvalam bor musiqani to'g'ri tanlay olishi kerak. Buning uchun talabada yetarlicha musiqiy bilim va ko'nikma bo'lishi darkor. Tanlangan etyud qanchalik yaxshi bo'lsada musiqaning notog'ri tanlanganligi tufayli bu etyud nafaqat tomoshabinga balki aktyorning o'ziga ham maqul kelmaydi. Bu holat aktyorning ijodiy qiziqishining so'nishiga va eshitish qobilyatining pasayishiga olish keladi. Aktyor tanlagan asarining zamon va makon xoliga qarab musiqa talashi maqsadga muofiq bo'ladi. Etyudlar ishlash paytida aktyorning fantaziyasini oshirish va yanada yorqinroq yondoshish uchun klassik musiqalar va varyatsalar yordam beradi. Tasviriy parchalar yoki adabiy parchalar ustida ishlayotgan talabar ham ozi o'qiyotgan parchani yanada aniqroq his qilishi va ko'ra

olishi juda muhim uning bu intellektini oshirish varyatsalarni ko'proq eshitishi va musiqiy oqimlarni chuquroq o'rganishi bilan rivojlanadi. Musiqali teatr aktyorligi talabalarining xonandalik malakalarini shakllantirishda musiqa savodxonligi va musiqa jo'rligis bilan ashula ayta olish ham katta ahamiyat kasb etadi. Musiqa asbobi jo'rligi qo'shiq aytish san'atning o'ziga xos shaklidir. U talabaning musiqa sezgisi va ayniqsa, vokal hamda eshitish qobiliyati rivojlanishiga katta yordam beradi. Bunda aktyor usulni xis qiladi va ijro davomida aniq bir ichki temperameng bilan ijro eta oladi va tomoshabinga yetkaza olishiga erishishi mumkin bo'ladi.

Musiqiy tarbiyaning muhim vazifalarini amalga oshirishda va yuksak musiqiy–estetik didini shakllantirish, ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, ijro mahoratini yuzaga keltirishda talabaning musuqiy savodxonligi muhim o'rinda turadi ayniqsa musiqali teatr aktyorligi talabali musiqiy savodga ega bo'lishi va ko'nikmalarini oshirish uchun o'z ustida doimo ishlashlari lozim. Eshitish , qabul qilish va ijro etish ko'nikmalari musiqali teatr aktyorlarining musiqiy savodxonligi qay darajada shakilanganini namoyon etib beradi. Bu bilan aktyorning nafaqat mahoratiga balkiy musiqiy savodxonligiga ham baho berishingiz mumkun bo'ladi.

References:

1. Z. Haydarova yakkaxon qo'shiqchilik (Toshkent 2019) D. Soipova musiqa nazaryasi va metodikasi (Toshkent 2009)
2. W.w.w Ziyonet.net.